

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sobirova Shohsanam Sobirjonovna

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
ILMIY TARJIMA MURAKKABLIKLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN